

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA BAXT VA BAXTSIZLIK KONSEPTINING IFODALANISHI

Yusupova Sabohatxon A'zamjonovna

Farg'ona Davlat Universiteti, ingliz tili kafedrasida katta o'qituvchisi

Toshmirzayeva Dilshoda Odiljonovna

Farg'ona davlat universiteti, 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz hamda o'zbek tillarida baxt konsepti, shuningdek baxtsizlikning ifodalanish shartlari, o'ziga xosligi hamda qiyosiy tahlili olib boriladi.

Kalit so'zlar: konsept, baxt, baxtsizlik, til, tarjima, metod.

KIRISH

Konseptlar, odatda, inson turmush tarzi bilan bog'liq ma'lum tushunchalarni maxsus qoliplarga solish, lisoniy va madaniy mavjudligini belgilashga qaratiladi. Albatta, konsept tushunchasi borasida fikr va munozaralar ko'pchilikni tashkil qilib uning ta'rifi borasida aniq to'xtamni topish qiyin. D. S. Lixachevning keltirishicha konsept – bu individual anglash jarayoni va ma'lum kontekstda so'z ma'nosini almashtirish hisoblanadi [5, 280-287]. Ma'lum bir konsept har bir lingvomadaniyatda o'ziga xos shakllanishga ega sanaladi. Biror konseptual tushunchalarning tipologik tahlili bevosita lug'aviy ma'nolar bilan taqqoslash orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun ham –baxt' so'zining ingliz va o'zbek tillari izohli lug'atlarida keltirilgan ma'nolariga e'tibor qaratish joiz.

ASOSIY QISM

happiness *n.* the state of being happy: *Her face was glowing with happiness. They found happiness together at last.*

happy. *adj.* (comparative **happier**, superlative **happiest**) **1** feeling pleased and cheerful, often because something good has happened to you **ANT** **unhappy**,

sad: *He was a happy child. I've never **felt happier** in my life. I'm **happy (that)** everything worked out in the end. I don't think he was too **happy about** having to stay late.*

2 be happy to do sth to be willing to do something, especially to help someone else: *I'll be happy to answer questions later.* **3** a happy time, place, etc. is one that makes you feel pleased or happy: *Those were the happiest years of my life. They had a very happy marriage.* **4** [not before noun] satisfied or not worried: *Amy was not very **happy with** their decision.* **5 Happy Birthday/ New Year etc.** used as a greeting, or to wish someone good luck on his/her BIRTHDAY or a special occasion [Longman Dictionary of American English, 476].

BAXT- (fors tilidan o'zlashgan-taqdir, nasiba, ulush). 1. Kishining o'z faoliyati natijalaridan, hayotda qo'lga kiritgan yutuqlaridan to'la qoniqishi, yashash tarzidan mamnunligi, muayyan maqsadga yetgani, orzu-umidining ushalihi sifatida namoyon bo'ladigan ma'naviy-axloqiy tushuncha. 2.

Hayot(turmush)dan to'la mamnunlik va barmonlik holati; saodat, qut. Mehnat-baxt keltirar (maqol). **Baxti kulmoq** (yoki **ochilmoq**)- baxtiyor hayotga, xushnud onlarga erishmoq; baxtli, baxtiyor bo'lmoq. **Baxting ochilsin** yoki **baxtingni bersin**- yoshlarga muhabbat va shirin oilaviy turmush tilash shakli. Baxti qora (qaro)- turmushdan yolchimagan; baxtsiz. 3. Omad, tole; iqbol. (*baxtiga, baxtimizga*-sodiretilgan yoki etiladigan voqea-hodisa, harakatning ko'ngildagidek bo'lishi, *baxtikulmoq(chopmoq)*-omadi chopmoq, *baxti ochilmoq*-oilali bo'lmoq) [O'zbek tilining izohli lug'ati, 178-179]. El boqsa, baxting kular, El boqmasa, taxting qular.

Ingliz va o'zbek tillarida inson tuyg'ularini ifodalovchi tushunchalar hisoblangan "**happiness**", **-baxt**" leksemalari sanaladi. **-Baxt** leksemasi konsept sifatida o'ziga xos inson tuyg'ularini anglatsa-da, muhabbat, do'stlik, sevgi va shu kabi boshqa konseptual tushunchalar bilan ham bog'lanadi.

Ingliz va o'zbek lingvomadaniyatida

-baxt' konsepti farqlanishida madaniy, axloqiy jihatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari tarixiy tajribaga asoslangan hamda ushbu xalqlarning hayotidagi, turmushidagi psixologik va mental holatlarini ham aks ettiradi. O'zbek madaniyatida -baxt' konsepti ko'proq jamoaviy, ya'ni qon- qarindoshchilik, mahalla-qo'shniichilik munosabatlari bilan ham bevosita aloqador sanalsa, ingliz madaniyatida bu individual ko'rinishga ega. Xususan, ingliz tilidagi -happy' so'zi ma'lum vaziyatda rohatlanish konseptiga ham yaqinroq xususiyatni kasb etadi. Bu o'z navbatida -yoshlik', -rohat', -zavq' kabi ijtimoiy ko'rinishlarni ham ifoda etadi. Shuningdek, ushbu -happy' so'zi ingliz va amerika madaniyatida ijobiy munosabat, niyat bildirish, tilaklarni ifoda etuvchi vositalardan biri bo'lib ham xizmat qiladi.

Mazkur konsept faqatgina ijtimoiy turmush tarzi, ma'naviy- axloqiy ko'rinisharni ifoda etibgina qolmasdan, millatning qadriyatlarini ham aks ettiruvchi tushuncha sifatida qabul qilish mumkin. Shuning uchun ham, mavhum bo'lgan konseptlar nafaqat nazariya, balki turmush tarzi masalalarini ham qamrab olishi [3, 145] ta'kidlanadi.

Lingvomadaniy konseptlar nafaqat biror halq yoki millatning umumiy qarashlari ostida, balki jamiyat bilan hamnafas amal qiladi. Bu esa konseptlarning mazmun va shakllari jamiyatdagi o'zgarishlarni ham aks ettiradi.

Ingliz tilidagi -happiness' konsepti -fun' tushunchasi bilan ham qorishib ketgan. Bu hol, ma'lum vaqt oralig'idagi xursandchilikni anglatish uchun xizmat qiladi.

Albatta, -baxt' konsepti umumjamoaviy bo'lib qolmasdan individual xususiyatlarni ham kasb etadi. Misol uchun, kasal odamning to'laligichasog'ayib ketishi uning uchun baxt sanaladi, yoki farzandsiz oilaning farzand ko'rishi ham ular uchun ma'lum ma'nodabaxtlikni anglatadi.

Ma'lumki, baxt konsepti mazmunida insonning qadr-qiymati, istakxohishi, omadi yotadi. Baxtsizlik tushunchasida buning aksi namoyon bo'ladi. **Baxt omad**

keltiradi. Baxtsizlikkulfat keltiradi. Masalan, o‘zmuhabbatiga erishgan insonda baxt namoyon bo‘ladi. Baxtiyor hayotda ehtirosli xis-tuyg‘u, xursandchilik, huzurhalovatga erishiladi. Bunday baxtga intilish inson uchun olloh tomonidan berilgan buyuk ne‘mat, deb ham qaraladi. Baxtsizlik esa Olloh tomonidan berilgan ne‘matdan mahrum etilish, unda taqdirning salbiyqora tomoni namoyon bo‘ladi, ya‘niomadsizlik ma‘nosi kelib chiqadi. Omadsizlik ma‘nosi ingliz tilida

-Unhappiness’ atamasi bilan ifodalanadi. Lug‘aviy izohlar va kompetent-definitson tahlil shuni ko‘rsatadiki, baxt inglizcha -happiness’ atamasida o‘z ifodasini topadi [4].

Xullas, ta’kidlash mumkinki, birinchidan, insonning o‘z taqdiriga baholash munosabati baxt g‘oyasi ko‘rinishida reallashadi, u o‘zida -baxt’ va

-baxtsizlik’ hissiyotiga xos bazaviy konseptini ifoda etadi. Ikkinchidan, o‘zida -baxt’ va -baxtsizlik’ hissiyoti konseptlarini ifoda etadigan baxtning lingvomadaniy g‘oyasi etnomarkazlashgan semantik tuzilma bo‘lib, umumiy va shaxsiy munosabatlardagi insonning milliy o‘ziga xos axloqiy usulini aniqlab keladi. Uchinchidan, -baxt’ konsepti dunyoning lisoniy qiyofasi aksiologik mental birligi sifatida quyidagi bazaviy fikrlarni taqdim qiladi: -taqdirning moyilligi’; -omad’,

-intensiv xursandchilik’; -hayotning ijobiy balansi’; -hayotdan qoniqish hissi’; idealning hissiy emotsinal shakli bo‘lsa, -baxtsizlik’ konsepti esa:

-omadsizlik’; -g‘am’; -kulfat’; -og‘ir hodisa’; -og‘ir noxush holatlar’; insonga chuqur ruhiy og‘riq, azoblar beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. A‘zamjonovna, Y. S., & Xurshidaxon, A. (2022, December). INGLIZ TILIDA SO‘Z YASALISH USULLARI (MORFOLOGIK USUL, SEMANTIK USUL, KOMPOZITSION USUL). In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 3, pp. 303-306).

2. Yusupova, S. A. Z., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, December). SOZ TURKUMLARI TIZIMINING TURLI TILLARDA TALQIN ETILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 111-114).
3. Yusupova, S. A. Z., Sayfidinova, A. T., & Rajabova, N. R. (2022). PLAGIARISM: ADDICTION OR A NEW SOURCE TYPE?. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(3), 150-155.
4. Kambarova, D. (2021). ROMANCE LANGUAGES. *Главный редактор*, 87(9), 24.
5. Kambarova, D. (2021). USE OF SIMULATION TEACHING METHODS IN MEDICAL EDUCATION.
6. Сотвалдиева, Х. М., & Дадамирзаева, Н. (2018). Синтаксическая структура английских пословиц. *Молодой ученый*, (44), 306-307.
7. Сотвалдиева, Х. М. (2016). Семантика английских пословиц. *Ученый XXI века*, 24.
8. Porubay, I. F., & Sotvaldieva, H. M. (2022). THE FUNCTIONS OF MEMES IN CONTEMPORARY INTERNET DISCOURSE. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 2(11), 171-181.
9. Usmonova, U., & Sotvaldieva, K. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND ENGLISH PAREMIA WITH A COMPONENT OF ZOONYMS. *Science and innovation*, 1(B8), 870-876.
10. Musinovna, S. H. (2022). COMPARATIVE STUDY OF MASS MEDIA VOCABULARY IN ENGLISH AND UZBEK. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 15, 110-112.
11. ABOUT STRUCTURALLY-SEMANTIC FEATURES OF QUESTIONS IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES
12. HM Sotvaldieva, УЧЕНЫЙ XXI БЕКА, 2017
13. Musinovna, S. H. (2022). COMPARATIVE STUDY OF MASS MEDIA VOCABULARY IN ENGLISH AND UZBEK. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 15, 110-112.

14. Turdaliyeva, D., Abbasova, N., & Hamidova, N. (2022). MIKROMATNLARNING LISONIY XUSUSIYATLARI. *Science and innovation*, 1(B7), 754-758.
15. Abbasova, N., Zaynalova, N., & Mahammatjonova, M. (2022). METHODS AND TECHNIQUES FOR TEACHING ENGLISH PROVERBS AND SAYINGS IN THE EFL CLASSROOM. *Science and innovation*, 1(B7), 661-667.
16. Аббасова, Н. К. (2020). ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА. In *НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 35-39).
17. Iminovna, M. A. (2022). The Study of Metaphors, Metonymies and Phrasal Verbs in Gotthold Ephraim Lessing's Works Nathan the Wise.